

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
448 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdulkhaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Сапаев Д.Х.

доцент кафедры «Эконометрика»
ТГЭУ

Аннотация: В данной статье изложены результаты исследования в области изучения цифровизации как движущей силы экономического роста в условиях Республики Узбекистан. Используя данные полученные с международных организаций была установлена степень влияния развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на ВВП на душу населения Узбекистана. Определена роль влияния инновационной деятельности, основанная на ИКТ и цифровизации, на экономический рост Узбекистана в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: цифровизация экономики, экономическое развитие, экономический рост, индекс развития ИКТ, ВВП на душу населения, прогноз, ERP система.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi sharoitida raqamlashtirishni iqtisodiy o'sishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida o'rganish sohasidagi tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Xalqaro tashkilotlardan olingan ma'lumotlardan foydalanib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) rivojlanishining O'zbekiston jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotga ta'siri darajasi aniqlandi. AKT va raqamlashtirishga asoslangan innovatsion faoliyatning O'zbekistonning uzoq muddatli istiqboldagi iqtisodiy o'sishiga ta'sirining roli belgilandi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyotni raqamlashtirish, iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish, AKT rivojlanish indeksi, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot, prognoz, ERP tizimi.

Abstract: This article presents the results of a study in the field of digitalization as a driving force for economic growth in the Republic of Uzbekistan. Using data obtained from international organizations, the degree of influence of the development of information and communication technologies (ICT) on GDP per capita in Uzbekistan was established. The role of the influence of innovative activities based on ICT and digitalization on the economic growth of Uzbekistan in the long term was determined.

Keywords: digitalization of the economy, economic development, economic growth, ICT development index, GDP per capita, forecast, ERP system.

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель устойчивого развития экономики заключается в удовлетворении потребностей и стремлений людей, при этом обеспечивая равные возможности для всех. В Узбекистане с 2022 года более углубленно проводятся реформы в соответствии со стратегией развития на 2022-2026 годы, которая соответствует целям устойчивого развития [2]. Одна из поставленных целей является содействие экономическому росту, полной занятости и достойной работе для всех. Устойчивый рост экономики необходим для улучшения качества жизни и удовлетворения потребностей населения.

Целью данного исследования является изучение связи между экономическим ростом и индексом развития ИКТ. Используя линейную корреляционную модель, было выявлено, что индекс развития ИКТ является положительным и значимым для экономического роста Республики Узбекистан.

Категоризация доходов позволяет изучить, различаются ли результаты в зависимости от группы доходов, что приводит к разработке более конкретной политики и рекомендаций для каждой группы. Изменение показателей развития ИКТ в Узбекистане дает ценную политическую информацию о значимости ИКТ в стимулировании экономического роста за счет преимуществ технологического расширения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

ИКТ влияет на производительность через свои прямые и обратные связи с экономикой, а также могут улучшить экономические показатели. С помощью ИКТ предоставляют информацию о рынке, содействуют распространению информации о предпринимательской деятельности, процессов поиска работы и распространения инновационных идей. Этой проблеме уделяют внимание много отечественных и зарубежных ученых и исследователей. Многие сходятся во мнении о необходимости создания больше стимулов для поощрения инвестиций в сектор ИКТ.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование заключается в теоретико-методологическом обосновании влияния ИКТ на ВВП на душу населения. Зависимой переменной в данном исследовании является ВВП на душу населения (ППС) по постоянным ценам в международных долларах по данным Международного Валютного Фонда. За независимую переменную взяты показатели индекса ИКТ. А также, сделан прогноз развития информационных технологий до 2030 в условиях Республики Узбекистан и на основе корреляционно-регрессионного анализа выработаны рекомендации по ускорению цифровой трансформации с целью повышения экономического роста.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Цифровая экономика может быть определена как экономика, характеризующаяся функционированием экономических систем с растущим цифровым потенциалом. Растущий цифровой потенциал обуславливает повышение важности проявлений цифровой экономики по сравнению с традиционной экономикой.

В настоящее время в мировой экономике неравенство доходов продолжает расти, и требуется создание большего количества рабочих мест для растущего населения. По данным Международной организации труда на 1 августа 2024 года, в мире безработными являются около 400 млн. человек трудоспособного населения или 5,26 % процентов населения планеты [5].

Одно из решений проблемы низкой производительности труда и недостаточного дохода состоит в повышении качества работы и условий труда путем оптимизации производства. Для этого необходимо создать равные возможности трудоустройства для всего населения, а также улучшить социальную защиту и безопасность на рабочем месте.

До 2030 года приоритетом для большинства стран является обеспечение устойчивого экономического роста. Это достигается поддержкой роста ВВП на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост ВВП на уровне не менее 7 процентов в год в наименее развитых странах [5].

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 20.10.2018 г. № 841 «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» Узбекистан поставил перед собой задачу значительно увеличить ВВП на душу населения к 2030 году [1]. Для достижения этой цели страна активно внедряет программы по оптимизации производства путем цифровизации экономики. Это требует использование цифровых технологий для создания добавленной стоимости и повышения эффективности производства. Стремительное развитие (ИКТ) в последние десятилетия стало одним из ключевых факторов экономического роста. Инновации в ИКТ обеспечивают

доступ к информации, улучшают коммуникацию и повышают эффективность различных видов экономической деятельности.

В нашей выборке взяты показатели ВВП на душу населения по постоянным ценам в международных долларах за период 2010-2023 годов по Республике Узбекистан (Таблица 1).

Таблица 1. Валовой внутренний продукт на душу населения и индекс развития ИКТ в Республике Узбекистан¹.

	ВВП на душу населения (y) (тыс. дол.)	Индекс развития ИКТ (x)
2010	2,13	2,8
2011	2,231	3,02
2012	2,356	3,2
2013	2,49	3,4
2014	2,611	4,77
2015	2,754	5,55
2016	2,871	4,96
2017	2,938	4,9
2018	3,061	5,62
2019	3,187	6,18
2020	3,192	6,57
2021	3,364	6,96
2022	3,467	6,2
2023	3,602	7,83

После определения взаимосвязи между индексом развития ИКТ и ВВП на душу населения в Республике Узбекистан выведено корреляционно-регрессионное уравнение которое выглядит следующим образом.

$$Y=1.34+0.3x$$

Можно прийти к выводу, что существует сильная положительная линейная связь между индексом развития ИКТ и ВВП на душу населения страны (Рис.1).

Рисунок 1. Регрессионная модель зависимости ВВП Узбекистана на душу населения (ППС) от индекса развития ИКТ².

1 Источник: данные Международного Валютного Фонда

2 Источник: составлено автором на основе эконометрического исследования

По рисунку 1 видна тесная взаимосвязь между индексом развития ИКТ и ВВП на душу населения в Республике Узбекистан. Далее на графике показан прогноз развития информационно-коммуникационных технологий до 2030 года.

На основе этих результатов мы можем заключить, что существует сильная положительная связь между ВВП на душу населения (ППС) и индексом развития ИКТ Узбекистана (значение $p < 0,001$, $R^2: 0,9569$), и на каждую единицу увеличения Индекса развития ИКТ ВВП Узбекистана на душу населения (ППС) увеличится на 0.3 доллара. Согласно полученным данным рисунка 2 можно заметить, что при таком прогнозе с 2026 года Узбекистан сможет попасть в группу стран с высоким уровнем дохода благодаря продолжению активной цифровой трансформации (Рис.2).

Рисунок 2. Прогноз развития зависимости ВВП Узбекистана на душу населения от индекса развития ИКТ³.

Большой объем информации ставит перед исполнителями серьезную проблему, которая заключается в накоплении и анализе потоков информации, что затрудняет выбор оптимального управленческого решения. Углубленное рассмотрение данного аспекта приводит к мысли о целесообразности создания на предприятии автоматизированных систем управления деятельностью каждого производственного участка.

Систематизация взаимосвязей, основанная на прогнозировании и проектировании производства, приводит к повышению эффективности производства. Использование ERP системы (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) влечет за собой оптимизацию управления производством. Она приводит к автоматизации прогнозирования, проектирования и планирования производства на предприятии [4]. В основу функционирования системы входит принцип формирования корпоративной информации с целью ее последующей передачи и обработки.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате анализа взаимосвязи между индексом развития ИКТ и ВВП на душу населения в условиях Республики Узбекистан выработаны рекомендации по ускорению цифровой трансформации с целью повышения экономического роста.

Первым предложением является создание благоприятной экосистемы для развития ИКТ в Узбекистане. Это включает в себя создание соответствующего законодательства, поддержку предпринимателей, бизнес предложений и инновационных проектов, а также программы обучения и подготовки кадров с учетом цифровых технологий.

3 Источник: составлено автором на основе эконометрического исследования

Вторым предложением является улучшение доступности широкополосного интернета и развитие сотовой связи, что поспособствует распространению ИКТ в обществе и созданию новых возможностей для бизнеса и развитию качественной и доступной инфраструктуры для ИКТ

Третье предложение - активное использование ИКТ в государственном управлении и предоставлении услуг требует внедрения цифровых решений в государственные службы позволит, что повысит качество предоставляемых услуг, упростит процессы и улучшит доступность для населения.

Четвертым предложением является развитие цифровой экономики и электронной коммерции. Поддержка электронного бизнеса, создание легкого и удобного процесса онлайн-торговли и привлечение инвестиций в ИКТ-сектор способствует ускорению экономического роста страны.

Пятое предложение заключается в распространении использования ERP системы, которая основываясь на ИКТ влечет за собой оптимизацию управления производством и усовершенствует процесс принятия управленческих решений.

Построение моделей позволило оценить зависимость ВВП на душу населения от ИКТ. Прогноз значения индекса развития ИКТ Узбекистана и ВВП на душу населения до 2030 года, показал, что потенциально к 2026 году Узбекистан может войти в группу стран с высоким уровнем дохода, предприняв необходимые меры по ускорению цифровой трансформации и развитию ИКТ. Это открывает широкие перспективы для экономического роста и устойчивого развития страны в будущем.

Использованная литература:

1. Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 20.10.2018 г. № 841 «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года». [Электронный ресурс] // Lex.uz.
2. Маджид М.Т., Аюб Т. (2018). Связь между информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) и экономическим ростом: сравнительный глобальный анализ. Пакистанский журнал торговли и социальных наук (PJCSS), 12 (2), 443–476.
3. Нибель Т. (2018). ИКТ и экономический рост. Сравнение развивающихся и развитых стран. Мировое развитие, 104, 197–211.
4. Сапаев Д.Х. Статистическая оценка и эконометрический анализ стратегического развития виноградно-винодельческого кластера. Монография. Изд-во Андижанский институт машиностроения 2023 С. 112
5. Официальный сайт ООН. Цели в области устойчивого развития. // un.org.
6. Официальный сайт МОТ (Международная Организация Труда) // ilo.org,
7. www.imemo.ru

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

